

**КАЛЬЦИЙ ВА МАГНИЙ БЎЛГАН АЗОТЛИ ЎҒИТЛАРНИНГ ҒЎЗАНИ ЎСИШИ,
РИВОЖЛАНИШИ ВА БИР ДОНА КЎСАК ПАХТА ВАЗНИНИНГ ЎЗГАРИШИГА
ТАЪСИРИ**

М.Мирзажанова

Таянч докторант, ПСУЕАИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007828>

***Аннотация.** Таркибида кальций ва магний бўлган грануллиланган аммиакли селитра ўғитини ғўзанинг амал даври давомида 3 марта – 2-3 чин барг, шоналаш ва гуллашда қўлланилганда ўсимлик яхши ўсиб ривожланиши учун мақбул шароит яратилди.*

***Калим сўзлар:** оч тусли бўз тупроқ, азот, фосфор, калий, кальций, магний, ғўза, қуруқ масса, пахта ҳосили*

Кириш: Бугунги кунда дунё бўйича ғўза экиладиган майдон 31,5 млн. гектарни ташкил этиб, ҳар йили 23,4 млн. тоннадан ортиқ пахта толаси етиштирилади. Ҳосилдорликни ошириш борасида тупроқ унумдорлигини сақлаш ҳамда агрокимёвий хусусиятларини яхшилаш мақсадида азотли ўғитларга бўлган талаб йилдан йилга ортмоқда. Тупроқ таркибидаги озика моддаларнинг мақбул нисбатларда, етарли миқдорда бўлиши учун дунёнинг ривожланган мамлакатларидан АҚШ, Германия, Россия, Хитой, Англия, Белгия ва бошқаларда азотли ўғитларни фойдаланиш коэффициенти ошириш бўйича ишлари амалга оширилмоқда. Ушбу давлатларда шунингдек, азотни фосфор ва калий билан биргаликда қўллаш меъёр, муддатлари ҳам ишлаб чиқилиб, ишлаб чиқаришга жорий этилмоқда.

Тадқиқот услублари: Илмий тадқиқот иш дастури бўйича дала шароитларида оч тусли бўз тупроқларда олиб борилди. Дала тажрибаси ПСУЕАИТИ Сирдарё илмий тажриба станциясининг тажриба участкасида 2019 йил шароитида Дала тажрибасини ўтказиш ПСУЕАИТИ (аввалги ЎзПТИ) услублари бўйича олиб борилди (2007).

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси: Тадқиқот олиб борилган йилларда пахта намуналари 3, 6 ва 9-ҳосил шохларининг 1-ўриндаги кўсақлардан олинган ва теримлар бўйича мутаносиб равишда келтирилган. Шунинг учун 1-теримдаги намуналар 5,0 г атрофида 2-чиси 4,0 ва 3-чиси 3,0 г. атрофида бўлган. Чунки ғўзани кўсақдаги пахта вазнлари пастдан юқорига томон камаяборадики, бу унинг биологик хусусиятларига боғлиқдир. Яна бир ҳолатни алоҳида тушунтириш керакки, пахта намуналари теримлар олдидан очилган барча кўсақларнинг ўртасидан олинганда бироз камроқ вазнга тўғри келар эди. Шундай экан олинган маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

Тажрибада ўғит қўлланилмаган 1-вариантда 2019 йил шароитида бир кўсақ пахтанинг вазни теримлар бўйича мутаносиб равишда 4,9 ва 4,0 г ни ўртача эса 4,4 г.ни ташкил этган бўлса, 2020 йилда 5,0-4,0 г. ўртача 4,5 г ни ва 2021 йилда 4,4-4,0 ва (3-теримда) 2,9 г., ўртача 4,2 г.ни ташкил этди. Умуман олганда вариантлар бўйича бир кўсақ пахтасининг вазни катта фарқланмади, бу ҳолат ўсимлик тупидаги кўсақлар сонига ҳам боғлиқ бўлиб, кўсақлар сони очилган сари пахта вазни камайиши кузатилади.

Фонли вариантда юқоридаги кўрсаткичлар ўртача йиллар бўйича 4,5; 4,6; 4,0 г.ни 3 йилда ўртача 4,3 г. га тенг бўлди ва назоратдан 0,1 г. га фарқланди.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Аммиакли селитра ўғити фосфор ва калий ўғитлари фонида қўлланилган 3-вариантда 3 йилда ўртача бир кўсак пахтаининг вазни ҳам 4,3 г ни ташкил этиб, 2-вариантаникига тенг бўлди.

Таъкидлаш жоизки, Са ва Mg элементларининг кўсак пахтасининг вазнига таъсири мақбул бўлганлиги аниқланди.

Аммиакли селитрага Са элементи аралаштирилган азотли ўғити қўлланилган 4-вариантда ўртача 3 йилдаги бир кўсак пахтасининг вазни 4,4 г ни ташкил этган ҳолда назоратдан 0,2 г., фонли вариантдан 0,1 г., оддий аммиакли селитрадан эса 0,1 г. га фарқланди.

Mg элементи аралаштирилган азотли ўғити ғўза амал даврида 3 марта қўлланилганда йиллар бўйича 1 кўсак пахтасининг вазни ўртача 4,5; 4,7 ва 4,5 г.ни, 3 йилда ўртача эса 4,5 г. ни ташкил этиб, Са ли вариантдан 0,1 г. га юқори бўлди. Демак, қўлланилган ўғит турларига боғлиқ ҳолда бир кўсак пахтасининг вазни ўзгариб бориши кузатилади. Тажрибада нисбатан юқори кўрсаткичлар Са+Mg элементлари биргаликда азотли ўғит таркибига аралаштирилган 6-вариантда олиниб, ўртача 3 йилдаги бир кўсак пахтасининг вазни 4,7 г.ни ташкил этган ҳолда Mg ли вариантдан 0,2 г.га юқори бўлганлиги аниқланди.

1-жадвал

Таркибда кальций ва магний бўлган азотли ўғитларнинг ғўзани бир кўсак пахтасининг вазнини ўзгаришига таъсири, (г)

Вариант тартиби	Тажриба вариантлари	2019 й			2020 й			2021 й			3 йилда ўртачаси	
		теримлар		ўрта - часи	теримлар		ўрта - часи	теримлар				ўрта - часи
		1	2		1	2		1	2	3		
1	Ўғитсиз (назорат)	4,9	4,0	4,4	5,0	4,0	4,5	4,8	4,0	2,9	3,9	4,2
2	Фон – P ₂ O ₅ -140, K ₂ O-100 кг/га	5,1	4,0	4,5	5,2	4,0	4,6	4,9	4,2	3,0	4,0	4,3
3	Фон + N200 кг/га (NH ₄ NO ₃)	5,1	4,0	4,5	5,2	4,0	4,6	4,9	4,2	3,0	4,0	4,3
4	Фон + N200 кг/га (NH ₄ NO ₃ + Са)	5,1	4,0	4,5	5,2	4,2	4,7	5,1	4,4	3,1	4,2	4,4
5	Фон + N200 кг/га	5,1	4,0	4,5	5,2	4,2	4,7	5,0	4,0	-	4,5	4,5

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

	(NH ₄ NO ₃ + Mg*)											
6	Фон + N200 кг/га (NH ₄ NO ₃ + Ca+ Mg)	5,2	4,3	4,7	5,2	4,3	4,8	5,1	4,6	4,0	4,6	4,7
7	Фон + N200 кг/га (NH ₄ NO ₃ + Ca)	5,2	4,1	4,6	5,2	4,2	4,7	5,0	4,5	3,0	4,1	4,4
8	Фон + N200 кг/га (NH ₄ NO ₃ + Ca+ Mg)	5,2	4,0	4,6	5,2	4,3	4,7	5,1	4,0	-	4,5	4,6
9	Фон + N200 кг/га (NH ₄ NO ₃ + Ca)	5,1	4,0	4,5	5,2	4,0	4,6	5,0	4,0	3,0	4,0	4,3
10	Фон + N200 кг/га (NH ₄ NO ₃ + Ca+ Mg)	5,0	4,0	4,5	5,1	4,3	4,7	5,1	4,0	3,0	4,0	4,4

Хулоса: Азотли ўғитларни қўллаш муддатлари 3 мартадан 2 мартага ўзгариши билан бир қўсақ пахтасининг вазни нисбатан камайганлиги кузатилган. Са+ Mg азотли ўғитлар ғўзани 2-3 чин барг ва шоналаш даврида қўлланилган 8-вариантда ўртача пахта вазни 3 йилда 4,6 г. ни, ғўзани шоналаш ва гуллаш даврида солинганда эса 4,4 г ни ташкил этиб, мақбул (6) вариант кўрсаткичидан мутаносиб равишда 0,1 ва 0,3 г. га камайганлиги аниқланди.

REFERENCES

1. Сатторов Ж. Минерал ўғитларни қўллашнинг илмий асосини ривожлантириш. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали №2, 2013, Б.23-24.
2. Ташқўзиев М.М., Шадиева Н.И Гумусное состояние подверженных эрозии почв предгорий северного Туркестана и их рациональное использование в богарном земледелии «Гуминовые вещества в биосфере» Труды V Всероссийской конференции часть 2.-Санкт-Петербург, 2010.-С.671-677
3. Xian-you Chen, Liang-huan Wu, Xiao-Chuang Cao, Yuan-hong Zhu. Organic nitrogen components in soil from southeast China. J.Zhejiang Univ Sci B. 2013.apr,14(4): p259-269 doi: 10/1631/jzus/B1200104